

O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY SUG‘URTA BOZORINING AHAMIYATI

Umidjon Xomidjonov

O‘ZJOKU Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Naimova Marjona

O‘ZJOKU Ijtimoiy ish yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya:Maqolada O‘zbekistonda ijtimoiy sug‘urta bozori rivojlanish jarayonlari, inson hayotiga ta‘sir doirasidagi fikrlar ilgari surilgan. O‘zbekistonda aholini ijtimoiy himoya qilish masalasi dolzarb bo‘lib borayotgani sari bu borada yuzaga kelayotgan yondashuvlar ham institutsional ahamiyatga ega bo‘lmoqda. Maqolada ijtimoiy sug‘urta tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida zarur bo‘lgan fikr mulohazalar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy sug‘urta,ijtimoiy himoya,davlat,ehtiyojmand oilalar.

Annotation: The article presents the development processes of the social insurance market in Uzbekistan, the impact on human life. As the issue of social protection of the population in Uzbekistan becomes more urgent, the emerging approaches in this regard are also gaining institutional significance. The article provides the necessary comments on measures to develop the social insurance system.

Keywords: social insurance, social protection, state, needy families

Аннотация: В статье изложены идеи о процессах развития рынка социального страхования в Узбекистане и его влиянии на жизнь человека. По мере того, как в Узбекистане проблема социальной защиты населения становится все более актуальной, формирующиеся в этом отношении подходы приобретают и институциональное значение. В статье дается необходимое представление о мерах по развитию системы социального страхования.

Ключевые слова: социальное страхование, социальная защита, государство, малообеспеченные семьи

Kirish: Jadallik bilan rivojlanib borayotgan har bir davlatlarda sug‘urta jamg‘armalari mavjud. Ijtimoiy sug‘urta orqali ehtiyojmand aholi qatlamlariga ko‘rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlarning samarali tashkil etishda mamlakatimizda

ko‘plab tashkiliy ishlar olib borilmoqda. Sug‘urta – tabiiy ofatlar (zilzila, suv toshqinlari, yong‘in va boshqalar) har xil baxtsiz hodisalar ro‘y berish natijasida ko‘rilgan zararni qoplash va boshqa pul qoplamlarini to‘lash uchun maqsadli pul jamg‘armalarini tashkil qilish va undan foydalanish bilan bog‘liq iqtisodiy muammolar tizimi. Sug‘urta ko‘p asrlik tarixga ega. Sug‘urta muassasalari dastlabki o‘rta asrlarda dengiz orqali olib boriladigan savdodagi xavflar bilan bog‘liq holda paydo bo‘ldi. Keyinchalik boshqa sohalarda ham yoyildi. Xususan, xorijiy mamlakatlarda tizimi innavotsion yondashuv asosida ko‘plab ishlar olib borildi. Dunyoda mavjud mamlakatlarning barchasi o‘z aholisini ijtimoiy himoya qilish uchun ijtimoiy sug‘urta tizimining shakllantirishi, rivojlantirishi bosqichlarini turlicha bosib o‘tmoqda. Ijtimoiy sug‘urta aholini ijtimoiy himoya qilishda qo‘llaniladi. O‘zbekistonda sug‘urtalanish bir nechta turlarga bo‘linadi. Ijtimoiy sug‘urtalanish bo‘yicha birinchi qonun 1935-yil 14-avgustda qabul qilingan, fuqarolik qonuni hisoblanadi. Ijtimoiy sug‘urta dasturlariga quyidagilar kiradi: yosh bo‘yicha sug‘urta (pensiya), boquvchisini yo‘qotganlik bo‘yicha sug‘urta, ishsizlik bo‘yicha sug‘urta, mehnatga qobiliyatsizlik bo‘yicha sug‘urta, tibbiy sug‘urta [1].

Ijtimoiy sug‘urta – davlat tomonidan joriy etilgan, nazorat qilinadigan va kafolatlanadigan keksalar, mehnatga layoqatsizlarni ta‘minlash, yordam ko‘rsatish tizimi. Davlat sug‘urta jamg‘armasi, shuningdek, jamoa va xususiy jamg‘armalar hisobidan amalga oshiriladi.

Madad sug‘urta agentligi – O‘zbekistondagi yirik sug‘urta agentligi hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995-yil 26-iyundagi qaroriga ko‘ra, ochiq aksiyadorlik jamiyati sifatida tashkil etilgan. Agentlikning asosiy aksiyadorlari O‘zbekiston Respublikasi Davlat mulk qo‘mitasi (hissasi 25%), Milliy bank (17,91%), O‘zsanoatqurilishbank (17,70%) boshqa yuridik shaxslar (21,24%).

Agentlikning asosiy vazifasi keng ko‘lamdagi sug‘urta xizmatini ko‘rsatish shuningdek, xususiy tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirishga yo‘naltirilgan investitsiyalarning sug‘urta himoyasini ta‘minlashdan iborat. Sug‘urtaviy majburiyatlar portfelida mulk sug‘urtasi, baxtsiz oqibatlar sug‘urtasi, kasb

ma'sulyatli sug'urtasi turlari salmog'i yuqori. Kreditning garov bilan qoplanmagan qismini qaytarmaslik holatidagi javobgarlik sug'urtasi kichik va o'rta biznes subyektlarning loyihalarini moslashtirish muammolarini yechishda keng qo'llaniladi. 2001-2002-yilda tuzgan shartnomalar soni 1800dan ortiq sug'urta majburiyatlari 10 mlrd. so'mni tashkil etadi, 4 martta aksiyalar emissiyasi amalga oshirildi, Nizom jamg'armasi 250 mln. so'm sug'urta mukofotlari 460 mln. to'langan qoplamalar hajmi 161,9 mln. so'm (2002) [2].

Ijtimoiy – iqtisodiy taraqqiyotning turli bosqichlarida sug'urta fuqarolarining manfaatlarini ishonchli himoya etuvchi vosita bo'lgan. Sug'urta ikki tarmoqqa bo'linadi. Birinchisi, umumiy sug'urta tarmog'i. Ikkinchisi, hayot sug'urta tarmog'i. Umumiy sug'urta tarmog'i to'rtta turga bo'linadi. Bular: shaxsiy, mulkiy, javobgarlik va majburiy sug'urta turlari. Rivojlangan mamlakatlarda sug'urta ishi nihoyatda taraqqiy etgan bo'lib, bu mamlakatlarda yalpi ichki mahsulotida sug'urta badal (mukofot) hajmi o'rtacha 8-12 ni tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasida jami sug'urta kompaniyalarining sug'urta javobgarligi 3,25 trln. so'mni, yig'ilgan badallar tushumlari summasi 21,7 mlrd. so'mni to'lagan, sug'urta puli (qoplamalari) summasi 2,4 mlrd. so'mni tashkil etadi. Sug'urta to'lovlarining umumiy tuzilmasi mol-mulk sug'urtasi 70%, shaxsiy sug'urta 6,2%, javobgarlik sug'urtasi 5% dan iborat bo'ldi (2002). 2004-yilda O'zbekistonda 20dan ortiq shu jumladan, 10 ta yirik davlat aksiyadorlik, nodavlat sug'urta kompaniyalari faoliyat ko'rsatmoqda.

“Sug'urta faoliyat to'g'risidagi” yangi qonun 2002-yil 5-aprelda tartibga solindi. Majburiy sug'urta bo'yicha tashkilotlari qonunda ko'rsatilgan sug'urta holatlari yuz berganda yetkazgan zarar miqdorini sug'urta qildirgan shaxsga yoki mol – mulkning egasiga to'laydi. O'zbekiston Respublikasini Majburiy sug'urtani amalga oshiruvchi eng yirik kompaniyalar. “O'zagrosug'urta” davlat aksiyadorlik sug'urta kompaniyasi “O'zbekinvest” eksport – import milliy sug'urta kompaniyasi. Majburiy sug'urta munosabatlari O'zbekiston Respublikasining “Sug'urta to'g'risida” (1993-yil 6-may) “Sug'urta faoliyati to'g'risida” (2002-yil 5-aprel) qonunlari bilan tartibga solinadi.

Ijtimoiy yordam – jamiyat va davlat qariligi, sog‘lig‘i, ijtimoiy aholi, tinchlik uchun vositalar bilan yetarli ta‘minlanmagani tufayli yordamga muhtoj fuqarolar to‘g‘risida g‘amxo‘rligi (ijtimoiy himoya, ijtimoiy ta‘minot) prinsiplari, nafaqalar to‘lash, kam ta‘minlangan oilalarga oylik nafaqa to‘lash, bemorlar va keksalarga xizmat ko‘rsatish, bolalarga g‘amxo‘rlik qilish ko‘rinishida amalga oshiriladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2009-yil 2-avgustdagi O‘zbekiston Respublikasi sug‘urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta‘minlash chora – tadbirlari to‘g‘risidagi PQ – 4611-sonli qarorida belgilangan vazirlar ijrosini ta‘minlash mamlakatimizda sug‘urta sohasini ilmiy asosda o‘rganish va tadqiq qilish, malakali kadrlar tayyorlash borasidagi ishlarni izchil davom ettirish va boshqa sohaga ilg‘or xalqaro tajribalarni tatbiq qilish maqsadida Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universitetida 2023-yil 16-noyabrda “Iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda sug‘urtaning roli, tendensiyalar muammolar va yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya tashkil etildi.

Prezident farmoni 1 loyihasiga ko‘ra 2022-2023 yillarda aholini ijtimoiy himoya qilish milliy strategiyasini tasdiqlagan. 2025-yil 1-iyuldan boshlab barcha sug‘urtalangan ayollarga ularning bandlik va mehnat faoliyat turi, sug‘urtalash manbasidan qat’iy nazar, homiladorlik va tug‘ish nafaqasi to‘lab berilishi mumkin. Byudjet – soliq tadqiqotlari instituti eksport ijtimoiy sug‘urta modellarining jahon tajribasi hamda ijtimoiy sug‘urta va ijtimoiy ta‘minot, masalalari, aholini ijtimoiy (sug‘urta) himoya qilish xususida o‘z tahlillarini keltiradi .

TVEFJMS – transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilinishini anglatadi. Ushbu turdagi avtoulov sug‘urtasi har bir avtoulov egasi uchun majburiy bo‘lib, uni rasmiylashtirmaslik jarimaga sabab bo‘lishi mumkin. O‘zbekistonda TVEFJMS (OSAGO) 28 yildan ortiq vaqt mobaynida xizmat yuritib kelmoqda. Yurtimiz mustaqilligining dastlabki yillaridan boshlab sug‘urta tizimi bozor iqtisodiyoti sharoitida bevosita davlat fuqarolar va barcha turdagi xo‘jalik yurituvchi subyektlarni iqtisodiy va huquqiy manfaatlarini himoya qilishning samarali vositasiga aylandi. Sug‘urta bozori va sug‘urta faoliyati rivojlanishiga munosib hissa qo‘shgan iqtisodchi olim X.Shenayev ham o‘z ilmiy

tadqiqotlarini mustaqillik yillarida sugʻurta faoliyatining rivojlanishi uchun koʻp hissa qoʻshgan [3].

Sugʻurta bozorining tadrijiy rivojlanishi 2002-2010-yillarni oʻziga xos islohotlar bor desak mubolagʻa boʻlmaydi. Ushbu davr sugʻurta bozorining har tomonlama takomillashuviga keng imkoniyatlar yaratib bergan. Hozirgi kunda ham sugʻurta bozorini rivojlantirish maqsadida keng koʻlamli ishlar olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. <https://www.wikipedia.org/>
2. <https://lex.uz/uz/>

staff.tiame.uz